

ETNOTOPONIMLARNING LINGVOMADANIY QIMMATI

Qurbonova Maftuna Ibroyim qizi

Tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17110836>

Annotatsiya: Ushbu maqolada etnotoponimlarning lingvokulturologik asoslari ilmiy jihatdan yoritilib, ularning xalq tarixiy xotirasi va madaniy qadriyatlarining shakllanishidagi o'rnini ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: etnotoponim, lingvokulturologiya, etnos, madaniy meros.

Annotation: This article scientifically sheds light on the linguocultural foundations of ethnotoponyms, showing their role in the formation of national historical memory and cultural values.

Keywords: ethnotoponym, linguocultural studies, ethnos, cultural heritage.

Аннотация: В данной статье научно рассматриваются лингвокультурные основы этнотопонимов, показана их роль в формировании национальной исторической памяти и культурных ценностей.

Ключевые слова: этнотопоним, лингвокультурология, этнос, культурное наследие.

Toponimika tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanib joy nomlarining kelib chiqishi, semantikasi va ijtimoiy – tarixiy mazmunini o'rganadi. Etnotoponimlar esa toponimikaning alohida bir qismi bo'lib xalq etnogenezini, tarixiy-madaniy qatlamlarini mujassamlashtirib tadqiq etadi. Nafasovning takidlashicha toponimlar – “toponimlar geografik ob'ektlarning pasportidir”¹. Yani toponimlar xalqning tarixiy-etnik tarkibi, qadimiy madaniyati va turmush tarzini o'zida mujassam etadi.

Lingvokulturologiya sohasi til va madaniyatning o'zaro kesishgan nuqtasida fan sifatida vujudga kelgan. Lingvokulturologiya fani til va madaniyatning o'zaro munosabatlarini tadqiq etar ekan, toponimlarni xalq xotirasining muhim bir belgisi sifatida talqin qiladi. Etnotoponimlar esa ushbu aloqaning yorqin namunasi hisoblanadi. Negaki etnotoponimlar xalq madaniyatining shu kungacha yetib kelgan eng asosiy manbalaridan biridir. Shunday ekan etnotoponimlarni lingvokulturologik asosda o'rganish nafaqat tilshunoslik sohasining, balki ayni damda tarixshunoslik va etnologiya sohalarining ham dolzarb masalalaridan biridir². Etnotoponimlar lingvokulturologik jihatdan quyidagi jihatlarga ko'ra tahlil qilinadi: 1) Semantic asos, 2) tarixiy asos, 3) madaniy asos, 4) identitet asos. Tahlil qilish uchun asos sifatida Surxondaryodagi etnotoponimlarni ko'rib chiqamiz.

1. Semantik asos - bu joy nomining etnos bilan bog'liq mazmuni: Masalan, Qo'ng'iro't etnotoponimi haqida rivoyatlarga ko'ra, bu qishloqni o'zbeklarning qo'ng'iro't urug'i ajdodlari asos solgan. Dastlab ular Surxon vodiysiga ko'chib kelib, cho'l hududda qo'ng'ir rangli otlar boqib yashagan. Shu sababli “qo'ng'ir ot” degan ibora qishloq nomiga aylangan.

2. Tarixiy asos-bu qaysi elat yoki qabila hududda yashaganini ko'rsatadi: Arabxona Rivoyatga ko'ra, arablar bu yerda birinchi masjid qurgan, shundan “Arab xona” (arablar

¹ Нафасов Т.Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. Тошкент, 1988. –б 7-21.

² Бегматов.Э. Жой номлари –маънавият кўзгуси.-Тошкент 1998. –б 66.

yashagan xona, ya'ni hudud) degan nom paydo bo'lgan. Ba'zilar bu joyni "diniy markaz" deb bilgan. Tojikobod Qadimda tojik elatidan bo'lgan hunarmandlar va dehqonlar bu yerda yashab, obodlik yaratgani bois xalq orasida "Tojiklar obod qilgan joy" deb nom olgan. Lo'liq Og'zaki tafsirlarda bu nom lo'lilar bilan bog'liq. Aytilishicha, ular bu hududda musiqiy asboblar yasab, sayyor hayot tarzini olib borgan. Turkmanqishloq Turkmanlar bu hududga muvaqqat yashash uchun kelib, keyin doimiy qolib ketgan. Aytishlaricha, ular o'zaro dostonlar aytishar va gilam to'qish bilan shug'ullanishgan. Balxijon Rivoyatlarga ko'ra, bu joyga Balx (Afg'oniston)dan ko'chib kelgan odamlar asos solgan. Bu yerda ular "jon" deb atalgan qishloq tuzgan. Qipchoq Qipchoq urug'i bu hududda o'z askarlarini joylashtirgani aytiladi. Rivoyatga ko'ra, ular daryo bo'yida turli to'siqlar qurib, yurtni himoya qilgan.

3. Madaniy asos – bu xalqning diniy, urf-odat va turmush tarsi bilan bog'liq belgilar. Cho'lob Cho'lob urug'i haqida aytilishicha, ular suv yoqasida joylashib, "cho'l" va "ob" (suv) so'zlarining birikmasidan toponim kelib chiqqan. Rivoyatga ko'ra, bu qishloqda suv quduqlari mo'l bo'lgan. Yuz qishlog'i Yuz urug'i haqida rivoyatlarda aytilishicha, yuzta sadoqatli kishi bu yerda birinchi bo'lib joylashgan, "yuz kishi" degani qishloq nomiga aylangan. So'filar So'fiylar bu hududda diniy-ma'rifiy faoliyat olib borgan. Rivoyatga ko'ra, mashhur so'fiya ustozlaridan biri bu yerda yashagan.

4. Identitet asos- bu milliy o'zlikni saqlashda ramziy ahamiyatga ega . Lachin Bu nomni ko'pchilik "Lachin" qushi (jasorat ramzi) bilan bog'laydi. Rivoyatlarga ko'ra, bir jangchi lachin parvarishlab, u orqali dushmanni aniqlagan, keyin qishloq shu laqab bilan atalgan. Nayman Nayman urug'i qadimdan Surxon tog' etaklarida yashagan. Rivoyatda aytilishicha, bu qabila o'z bayroqlarida sakkiz burchakli nishon (nayman — "sakkiz" ma'nosida) ishlatgan. Qarluq Mahalliy afsonalarda aytilishicha, bu hududda Karluq nomli sarkarda yashagan, u qabila boshlig'i bo'lib, suv chiqargan va yerlarni obod qilgan. Shundan so'ng "Qarluq" deb atalgan. Qatag'on Rivoyatga ko'ra, bu joy ilgari katta urush maydoni bo'lgan, xalq orasida "qatag'on" (qirg'in) so'zidan kelib chiqqan. Boshqa versiyada esa bu urug' nomi sifatida qaraladi. G'ozu qishlog'i "G'ozu" — diniy yoki urushda shahid bo'lganlar degan ma'noda. Rivoyatga ko'ra, bu yerda ko'plab g'ozu sarkardalar dafn etilgan.

Surxondaryo viloyati qadimdan turkiy, eroniy va boshqa etnoslar yashagan hudud sifatida toponimik jihatdan boydir. Bu hududdagi etnotoponimlar xalqning etnik tarkibini va tarixiy qatlamlarini yoritib beradi. Etnotoponimlar millat tarixi, madaniyati va til taraqqiyotini ochib beruvchi aniq bir tadqiqot obyektidir. Tadqiqotimizda etnotoponimlarga lingvomadaniy yondashuv esa etnotoponimlarning nafaqat lingvistik tomoni, balki madaniy-tarixiy ahamiyati ham aniqlanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Бегматов.Э. Жой номлари –маънавият кўзгуси.-Тошкент 1998. –б 66.
2. Эназаров Т. Ўзбекистон топонимлари : луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари. Фил.Фан.Док. Дисс.автореферати,-Тошкент,2006.
3. Нафасов Т.Қашқадарё области топонимлари.Фил.Фан.Ном.Дисс.1968.-б 119. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. Тошкент,1988. –б 7-21.
4. Отажонова А.Хоразм этнотопонимлари ва уларнинг лиғавий асослари. Фил. Фан. Ном. Дисс. Тошкент 1997. б-29-30.
5. Турсунов С. Сурхондарё вилояти топонимлари.-Тошкент,2006. –б 152.

6. Turdiqulov SH.Lingvomadaniy kodlarning onomastic birliklarda ifodalanishi (Surxondaryo teotonimlari misolida) fil.fan.fal.diss.-Termiz ,2023.-b
7. Хўжамбердиев .Й. Сурхондарё топонимлари тарихидан. – Термиз,2013.

